

АНТРОПОНІМІЧНІ НОМІНАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВРАЖЕНЬ У ПАМ'ЯТІ

Волков А. О., Радчук О. В.
(Харків, Україна)

<https://orcid.org/0009-0008-9690-9492>

<http://orcid.org/0000-0002-0343-6796>

ABSTRACT. The research is based on sociological, cognitive, psycholinguistic and linguocultural approaches to studying anthroponyms. The studies of person's family names acquire crucial significance related to the problem of Ukrainians' national identity. The research focuses on the appearance and fixation of anthroponymic nominations as means of preserving experiences in the collective memory of an ethnic community. The verbalization of persons' reception within the framework of the opposition presence versus absence and the formation of anthroponymic nominations based on the interpretation and reception of the notion *absence* are considered. Such anthroponyms are formed mainly by affixation, i.e. by adding prefixes *bez-* and *ne-*. Those family names are expressively and emotionally marked and render the ontological and axiological components of the mentality of not only Ukrainian Cossacks but also of all representatives of the Ukrainian linguistic culture. Anthroponyms *Nebyibaba*, *Neyizhborshch*, *Nepyivoda* are formed from the verb in the imperative and imprinted communicative situations precisely in the imperative tonality. The analyzed ancient anthroponyms, preserved in the collective memory and transmitted from generation to generation along the paternal genealogical line, present manifestations of creativity and humor inherent in the Ukrainian ethnos.

KEYWORDS: *memory, anthroponymic nomination, impressions, the notion of 'absence', Ukrainian language, linguistic culture.*

Вивчення і систематизація антропонімічних номінацій, які пов'язують людину з її власним ім'ям, розпочаті в українському мовознавстві

напрацюваннями І. Франка та І. Огієнка, сьогодні мають ґрунтовний розвиток у сучасних наукових студіях. Антропоніми досліджуються в різних аспектах: соціологічному, лінгвокультурологічному, когнітивному, психолінгвістичному та багатьох інших. Безперечно, що кожен аспект відбиває певну особливість власних найменувань людей як засобу ідентифікації особи, але всі вони взаємопов'язані та створюють можливість зрозуміти ментальну специфіку власних найменувань.

Цікавим, на нашу думку, видається дослідження антропонімів, зокрема українських прізвищ, як засобу збереження вражень у колективній пам'яті. Зауважмо, що «враження, що їх одержує людина, відображаючи об'єктивну дійсність через свої органи чуття чи у процесі розумової діяльності, не зникають безслідно, а фіксуються в мозку і зберігаються в ньому у вигляді образів, уявлень про об'єкти та явища, що сприймалися раніше» (Maksymenko, 2008, p. 198). Взнявши до уваги це твердження, пропонуємо розглянути соціальні, культурні, психологічні, когнітивні чинники, що вплинули спочатку на формування прізвиська, а пізніше – на трансформацію його у прізвище в україномовному соціальному середовищі.

Загальновідомо, що людина сприймає іншу людину спочатку візуально, а вже потім до цих вражень додаються інші (мовлення, поведінка, особистісні якості характеру та темпераменту людини і т.п.). Відтворене у свідомості людини уявлення завжди генерується в опозиції наявність vs відсутність, оскільки увесь світ існує саме в такому протиставленні. За зауваженням О. В. Радчук, «пізнаючи світ довкола себе, людина сама наділяє його смислами, які віддзеркалюють життя в опозиції наявність vs відсутність найрізноманітнішими способами і засобами (вербальними і невербальними)» (Radchuk, 2020, p. 11). І саме розуміння поняття «відсутність» стає важливим в ідентифікації людини. З того моменту, коли людина навчилася говорити, отримала мовленнєву практику в родині та в більш широкому колі носіїв лінгвокультури, відбулася вербалізація передусім бінарної опозиції чоловік vs жінка, тому вважаємо не випадковим виникнення таких прізвищ, як *Небаба*,

Небийбаба. У першому випадку візуальне сприйняття чоловіка, що було влучно використано в певній комунікативній ситуації стосовно конкретної особи та розповсюджено за мовленнєвим ланцюжком у невеликому соціумі, закріпилося в колективній пам'яті та почало передаватися з покоління до покоління. У другому прізвищі вже віддзеркалено іншу полярну опозицію – добро vs зло – як сформований ціннісний компонент культури українців: бити жінку є злом, виявом слабкості чоловіка, тому презентовано вербальний імператив саме з часткою *не* (*не бий*) як першу частину антропоніму.

Варто наголосити на тому, що в українській лінгвокультурі традиційно прізвище переходить від предків по родовідній лінії чоловіка як голови родини та походить від патронімів, тобто імені по батькові. Створення таких антропонімів виявляє притаманні українському етносові креативність і гумор. У прикладах антропонімів, що презентують чоловіків, відбито і зовнішність (наприклад, *Безбородько*, *Голобородько*), особливості поведінки в побуті (наприклад, *Неїжбориц*, *Нетийвода*). Прізвища *Безбородько*, *Голобородько* виникли від синонімічних позначень ознак чоловіка «без бороди» та «гола борода», що виокремлюють чоловіка серед інших, які в більшості носили бороди, на підґрунті відсутності однієї з головних ознак чоловіка (бороди). Наведені антропоніми створені різними словотвірними засобами (конфіксація та складання основ). Антропоніми *Неїжбориц*, *Нетийвода* демонструють ще не свідомий, не осмислений вияв першопотреб людини в їжі та воді, а також іронічне ставлення до тих чоловіків, що забагато вживали їжі та води, і це презентовано також імперативними формами з часткою *не* (*не їж*, *не тий*). Утворено названі антропоніми за словотвірною моделлю складання основ. Наведені власні найменування належать до козацьких прізвищ, які виникли та сформувалися ймовірно на Запоріжжі у XV–XVI століттях. В антропонімічній номінації *Неїжбориц* зафіксовано національну страву, яка протягом століть була основною та залишається характерною рисою кулінарних вподобань української етнічної спільноти.

Запорізьки козаки мали справжній хист до воєнної справи, але ментальність зумовила облаштувати їхню територію як реальне містечко з церквою на площі, школою, базаром. Осілий образ життя українців, бажання мати свою будівлю і обробляти землю сприяло розгалуженню опозиції наявність vs відсутність і формуванню протиставлення таких рис індивідуумів, як працьовитість vs ледарство (байдикування). Зрозуміло, що позитивної оцінки набувала перша риса, а друга, відповідно, викликала осуд у носіїв української лінгвокультури. На цьому підґрунті утворюються антропонімічні номінації з негативною конотацією: *Недбайло, Нерадивий, Нероба, Нетудихата*. Водночас спостерігаємо і вияв жалю та співчуття до знедолених в українській ментальності, що відбивається у вербалізації власних найменувань *Незможний, Безхатко, Безщасний, Небоженко*. Антропоніми цієї групи утворено з використанням префіксів *не-* та *без-*, що позначають відсутність в українській мові.

Звернімо увагу на глибинний смисл, закладений у прізвищі *Непереможний*. За часів Запорізької Січі, коли фіксуються антропоніми за виявленням цими захисниками Батьківщини мужності, відваги, патріотизму, гідності. Зрозуміло, що наведене прізвище отримав воїн, якому притаманні ці найкращі чоловічі риси. Антропонім утворено префіксальним засобом – доєднанням префікса *не-* до слова *переможний*, який не надає найменуванню негатиї, а навпаки, прізвище набуває позитивної конотації, транслює семантику впевненості, має експресивно-емоційну маркованість.

Козацькі думи, що відтворювали героїчну боротьбу українських козаків XVI–XVIII століть проти національного поневолення, вплинули на формування юнака Івана Левицького як патріота України. Український письменник, перекладач, етнограф, фольклорист, педагог XIX – початку XX століття Іван Семенович *Нечуй-Левицький* не випадково додав до свого справжнього власного прізвища Левицький першу частину *Нечуй*. В обраному псевдонімі письменник закарбував враження від цього фольклорного твору, прихильність та шану до козацького полковника, що є героєм «Думи про Нечуя».

Укладання нашої дослідницької картотеки лише розпочато, але виокремлені для подальшого аналізу та систематизації прізвища з префіксами *без-* та *не-* свідчать про наявність онтологічної і аксіологічної складової в формуванні антропонімів. Також фіксуємо кількісну більшість утворень з префіксом *без-*, ніж з синонімічним префіксом *не-*. Отже висновковуємо: антропонімічні номінації як засіб збереження вражень у пам'яті віддзеркалюють ментальність носіїв української мови та сприяють ідентифікації осіб як представників української спільноти. Антропоніми *Небийбаба*, *Неїжборщ*, *Нетийвода*, що утворені від імперативної форми дієслова та закарбували комунікативні ситуації саме в імперативній тональності, є унікальними та характерними лише для української лінгвокультури

REFERENCES

Franko, I. (1905). *Prychynky do ukrainskoi onomastyky* [Reasons for Ukrainian onomastics]. Lviv. (in Ukrainian).

Kersta, R. (1993). Onomastychna spadshchyna I. Ohienka [Onomastic inheritance of I. Ohienko]. In: *Ivan Ohienko. Nezabutni imena ukrainskoi nauky*. Lviv, pp. 93–96. (in Ukrainian).

Maksymenko, S. (2008). *Zahalna psykholohiia: navchalnyi posibnyk* [General psychology: a study guide]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury [Center of educational literature]. (in Ukrainian).

Radchuk, O. (2020). *Semantyka zasobiv vyrazhennia poniattia "vidsutnist" u rosiiskii movi: linhvokohnityvnyi aspekt* [Semantics of the Means of Representing the Notion of Absence in Russian: Linguocognitive Aspect]: avtoreferat dokt. filol. nauk. Dnipro : Dniprovskiy natsionalnyi universytet imeni Olesia Honchara. (in Ukrainian).

Redko, Yu. (2007). *Slovnyk suchasnykh ukrainskykh prizvyshch* [Dictionary of modern Ukrainian surnames]. Lviv. (in Ukrainian).